

de fenômenos e atribuição de significados”.

RESULTADOS E CONCLUSÃO

A pesquisa está em andamento, mas preliminarmente é possível concluir que deve ser analisado se é viável ou não financeiramente a plantação da conífera para que possa ser feita a extração, visto que para poder começar a ser executada a extração da goma-resina, o Pinus tem de estar com pelo menos 8 anos, e isso impede que se tenha outras atividades na terra neste período de tempo, deixando assim de utilizar para outras finalidades que teriam um retorno financeiro mais rápido.

A pesquisa se propõe a identificar os custos e lucros da extração da goma resina, e depois disso analisar os resultados e a lucratividade advindos com a produção. Por fim, a partir da análise e resultados que serão obtidos na pesquisa, busca descobrir se a extração da goma-resina se configura como uma alternativa de renda rentável ou não para o produtor, descobrindo, portanto, se resinagem deve ser incentivada.

.

REFERÊNCIAS

NEVES, G. A.; et. al. **Análise econômico-financeira de exploração de *Pinus* resinífero em pequenos módulos rurais**. Monografia PENSEA 48 pp. (2001).

Potencialidade e perspectivas do mercado de resina de *Pinus*. Harima do Paraná Indústria Química Ltda. Circular Técnica N° 41 IPEF. (1978).

PRODANOV, Cleber Cristiano; FREITAS, Ernani Cesar de. **Metodologia do Trabalho Científico: Métodos e Técnicas da Pesquisa e do Trabalho Acadêmico**. 2 ed. Novo Hamburgo: Universidade Feevale, 2013.